

புறநானூற்றில் பொருள் உற்பத்தியும் பண்டமாற்று மரபுகளும்

முனைவர் பி.மலர்விழி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்

பிராவிடென்ஸ் மகளிர் கல்லூரி(தன்னாட்சி), குன்னூர்.

Abstract :

The Sangam literature helps us to understand the various characteristics of ancient times, the way of life of the people, the nature of industries such as politics, trade, agriculture, etc., the life culture of the people, the nature of the tools they used, etc.

The economy of the Sangam period is largely self-sufficient. As it is today, there were rich and poor people, and people in between. Most of the people in ancient Tamil society were farmers, hunters, shepherds, fishermen, merchants, industrialists, and political workers. Mercenaries and pirates were the lower class of society. The food, clothing, occupations, customs, and names of different sections of the people living in different parts of a country differed depending on the situation.

If a country and society are to be prosperous, the economy of that country must also be prosperous. There is a close relationship between the life of the society and the economic condition of that group. During the Sangam period, richly worded situations were sung, while situations of poverty were abundantly described.

Keywords : Sangam Literature - Sangam period - Sangam Society

பண்டைக்காலத்து நானில இயல்புகளும் மக்கள் ஒழுக்கலாறும், அரசியல், வணிகம், உழவு முதலிய தொழில்துறை இயல்புகளும் மக்களின் வாழ்க்கைப் பண்பாடும், அவர்கள் கையாண்ட கருவிகளின் இயல்பும் பிறவும் அறிதற்கு சங்க இலக்கியங்கள் துணைசெய்கின்றன.

சங்ககாலப் பொருளாதாரம் பெரும்பாலும் தன்னிறைவுடையதாய்க் காணப்படுகின்றது. இன்று போல் அன்றும் செல்வந்தர்களும் வறியவரும் இவர்களுக்கு இடைப்பட்ட நிலையில் உள்ளவர்களும் இருந்தனர். பழந்தமிழ் சமுதாயத்தில் பெரும்பாலானோர் உழவர்கள், வேட்டுவர், இடையர், மீனவர், வணிகர், கைத்தொழில் செய்வோர், அரசியல் பணி செய்பவர்களாக இருந்தனர். கூலிப்படையினர் ஆறலை கள்வர் போன்றோர் சமூகத்தின் பிற்பகுதியினராக இருந்தனர். ஒரு நாட்டின் வெவ்வேறு நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த வெவ்வேறு பிரிவினரது உணவு, உடை, தொழில், பழக்க வழக்கங்கள், பெயர்கள் ஆகியவை சூழ்நிலையால் வேறுபட்டவை.

ஒரு நாடும் சமூகமும் வளம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றால் அந்நாட்டின் பொருளாதாரமும் செழிப்பாக இருத்தல் வேண்டும். சமுதாயத்தின் வாழ்க்கைக்கும் அச்சமுதாயத்தின் பொருளாதார நிலைக்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு. சங்க காலத்தில் சொல்வளம் மிக்க சூழல்கள் பாடப்படுவதோடு வறுமையில் உழலும் சூழல்களும் மிகுதியாக வரையறுக்கப்பட்டன.

பொருளாதாரம் வரையறை

பொருளாதாரவியல் பற்றி பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே அறிஞர்கள் சிந்தித்து பல கருத்துக்களைக் கூறியுள்ளனர். பொருளியல் அறிஞர்கள் நுகர்வு, உற்பத்தி, மாற்று, பகிர்வு என்ற நான்கு

பெரும் பிரிவுகளின் கீழ் பொருளியலை ஆய்வு செய்துள்ளனர். சமீபகால பொருளியலாளர்கள் பொது நிதியையும் பொருளியலின் மற்றொரு முக்கிய பங்காக சேர்த்து உள்ளனர். 'தாரம்' என்ற சொல்லுக்கு அரும் பண்டம் என்று விளக்கம் தருகிறது செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேர் அகரமுதலி(தொகுதி 5) வருவாய் வாயில்கள்

“உறுபொருளும் உல்குபொருளும் தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்”

என்கிறது திருக்குறள்.

உறுபொருள்

ஒரு நாட்டின் இயற்கை வளம் மன்னனின் வருவாயில் இன்றியமையா இடம் பெற்றது. மலைபடுபொருள், கடல்படு பொருள், காடுபடுபொருள், நிலம் படுபொருள் என இயற்கையில் கிடைத்த வருவாய் குறித்து புறநானூற்றில் சான்றுகள் உள்ளன.

“உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே
ஒன்றே, சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளை யும்மே
இரண்டே, தீஞ்சுளைப் பலவின் பழம் ஊழ்க் கும்மே:
மூன்றே, கொழுங்கொடி வள்ளிக் கிழங்கு வீழ்க் கும்மே
நான்கே, அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து
திணி நெடுங் குன்றம் தேன் சொரியும்மே” (புறம் 109)

என்ற பாடல் அடிகளால் பாரியின் பறம்பு மலைவளத்தை பாராட்டுகிறார் கபிலர்.

“நெல்லும் நீரும் எல்லோருக்கும் எளிய என
வரைய சாந்தமும், திரைய முத்தமும்
இமிழ்குரல் முரசும் மூன்றுடன் ஆளும்”(புறம் 58)

என்ற புறப்பாடல் வரி பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனின் நாட்டுவளத்தைக் காட்டுவனவாய் அமைகின்றன.

உலகு பொருள்

ஒரு நாட்டின் அல்லது அரசின் வருவாய்க்குரிய வழிகள் மிகப் பலவாகும் அவற்றுள் வரிவிதிப்பின் மூலம் பெறும் வருவாயும் ஒன்று. இறை, திறை, புரவு, கடமை, குடிமை, ஆயம், முதலிய சொற்கள் மக்கள் அரசருக்கு வழங்கும் பல்வேறு பட்ட வரிகளைக் குறிப்பனவாகும். பழந்தமிழகத்தில் வணிகம் சிறப்புற்று திகழ்ந்தமையால் வணிகவரி பெருமளவில் பெற பட்டிருக்கலாம். வரி குடிமக்களைப் பாதுகாப்பதன் காரணமாய் (புரத்தல்) வாங்கப்பட்டமையின் சங்க காலத்தில் புரவு எனப்பட்டது. மிகுதியான வரி வாங்குவதை அக்கால அரசர்கள் வெறுத்தனர். அளவுக்கு மீறிய வரி பெரும் அரசனே உள்ளத்தால் சிறியவர் என்று சோழன் நலங்கிள்ளியின் புறப்பாட்டு இகழ்கிறது. இதனை

“மூத்தோர் மூத்தோர் கூற்றம் உய்த்தனப்
பால் தர வந்த பழவிறல் தாயம்
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு எனச்

குடி புரவு இரக்கும் கூரில் ஆண்மைச்

சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று மன்னே”(புறம்75)

என்று உணர்த்துகிறார் சோழர் நலங்கிள்ளி.

பிசிராந்தையார், குடிமக்களிடத்து அரசன் வரி பெறும் வகையினைப் பாண்டியன் அறிவுடைநம்பிக்குத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார்.

“பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின்

யானை புக்க புலம் போலத்

தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே” (புறம் 184)

என்று அரசை எச்சரிக்கிறார் புலவர்.

கொண்டி

சங்க காலத்தில் அரசர்களுக்கு இடையே நடந்த போர்களில் வென்ற அரசன் தோற்றவனிடமிருந்து கொண்ட பெரும் பொருள் கொண்டி எனப்பட்டது. கொண்டி வேண்டுவனாயின் (புறம் 51) எனும் தொடர் இதனைப் புலப்படுத்தும் படையெடுத்து வந்தவனின் தலைமையை ஏற்றுத் தாமே முன்வந்து கொள்க என அளித்த திறையை கொண்டி என குறித்துள்ளனர். தோற்றவர் நாட்டில் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பொருளையும் கொண்டி என்றே வழங்கினர். இதனை ஐயூர் முடவனார் என்னும் புலவர் தம் புறநானூற்றுப் பாடலில்,

“.....போரெதிர்ந்து

கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்கெனக்

கொடுத்த மன்னர் நடுக்கற்றனரே” (புறம் 51)

எனப் பதிவு செய்துள்ளார். தம் தலைமையை ஏற்காது பணிந்து திறை செலுத்தாத மன்னரைப் போரால் பணித்து அவரிடமிருந்து செல்வத்தை பெற்றனர். அவ்வாறு பணித்து பெற்ற செல்வமும் கொண்டி என்று குறிப்பிட பெற்றுள்ளது. இதனை,

“தண் தமிழ் வரைப்பகம் கொண்டியாகப்

பணித்துக் கூட்டுண்ணும் தணிப்பு அருங்கடுந்திறல்” (புறம் 198)

என வடமவண்ணக்கண் பேரிச்சாத்தனரும்.

“பொருநனும் இளைஞன் கொண்டியும் பெரிதென

எள்ளி வந்த வம்பமள்ளர்”(புறம் 78)

என இடைக் குன்றார்க்கிழாரும் பாடிய புறநானூற்று பாடல்கள் அறிவிக்கின்றன. கடற்படையை கொண்டு படை எடுத்து வெற்றி பெற்று திரட்டி வந்த கொள்ளையடித்த பெரும் செல்வத்தைக் கோலூர்கிழார்

“கடற்படை அடற் கொண்டி”(புறம் 386) என்கிறார்.

பண்டமாற்று

பண்டைக்காலத்தில் பெரும்பாலும் வணிகம் பண்டமாற்று அடிப்படையிலேயே அமைந்திருந்தது. உணவுப் பொருள்களும் இவ்வகை பண்டமாற்று முறையின் அடிப்படையிலே பரவலாக்கப்பட்டன.

நாட்டின் ஒரு பகுதியில் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களை மற்றொரு பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்களுக்கு மாற்று செய்து கொண்டனர். சங்ககாலத்தில் வாழ்ந்த தமிழர் அன்றாடத் தேவையான அரிசி, உப்பு, பால், தயிர், மீன், இறைச்சி முதலான பொருட்களைக் காசு கொடுத்து வாங்காமல் பண்டமாற்று செய்து கொண்டதைப் பல அறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர் (சங்க இலக்கியம் சில பார்வைகள் பக்கம் 141). உள்நாட்டு வணிகத்தில் பண்டமாற்று முறை அடிப்படையாக இருந்தது . கடற்கரையில் விளைந்த உப்பை வலிமையுடைய எருதுகள் பூட்டிய வண்டியில் ஏற்றி குறிஞ்சி நிலத்திற்கு கொண்டு சென்றதை

" கழியுப்பு முகந்து கன்னாடு மடுக்கும்

ஆரைச் சாகாட் டாழ்ச்சி போக்கும்"

என்று மருத்துவன் தாமோதனார் பாடல் அடிகள் உணர்த்துகின்றன. மீன் கொடுத்து அவற்றுக்கு பதிலாக பண்டமாற்று முறையில் நெல் பெற்றதை

"மீன் நொடுத்து நெற் குவைஇ" (புறம் 343)என்ற வரிகளால் அறிய முடிகின்றது.அதேபோல் பாண்டிய நாட்டின் வளமை கூறும் கோலூர்கிழார் மான் தசைக்கும் தயிருக்கு ஈடாக வெண்ணெல் பெற்றதைப் பாடுகிறார்.

கள் விலைக்கு ஈடாக பகைவரது ஆநிரைகளைப் பற்றி கொணர்ந்து கொடுத்த வீரனை

"முட் கால் காரை முது பழன் ஏய்ப்பத்

தெறிப்ப விளைந்த தீங்கந் தாரம்

நிறுத்த ஆயம் தலைச் சென்று உண்டு" (புறம் 258)

என்று உலோச்சனார் போற்றுகிறார். இப்பாடல் சான்றுகளால் பண்டைத் தமிழகத்தில் பண்டமாற்று முறை இருந்தமை புலனாகிறது.

வெளிநாட்டு வணிகம்

"நாடென்ப நாடா வளத்தன" என்று வள்ளுவர் நாட்டின் குறிக்கோளை கூறியிருப்பினும் ஒரு நாடு தன் மக்களுக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் பெற்றிருத்தல் முடியாது. எனவே ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கும் ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கும் பொருள் பரிமாற்றம் நிகழ வேண்டி இருந்தது. பண்டைத் தமிழர் கடல் வணிகத்தில் தலை சிறந்து விளங்கியதற்கும் கடல் வணிகம் சிறப்புற்று ஒங்குதற்கும் துணையாக கப்பல் ஒட்டும் மாலுமிகள் ஆழ்கடலிலும் அச்சமின்றி சென்றதற்கும் புறநானூற்றில் சான்றுகள் உள. அவ்வாறு கலம் செலுத்துவோர் 'பெருங்கலந்தகாரர்' (புறம் 30) எனப்பட்டனர். கப்பல், வங்கம் கலம், நாவாய் போன்ற சொற்கள் அந்நாளில் வழக்கில் இருந்த கடல் வணிகத்தின் சிறப்பை காட்டுவன.

"வளி வழக்கறுத்த வங்கம்"(புறம் 368)

"கடலே கால் தந்த கலன் எண்ணுவோர்"(புறம் 386)

என்பன பண்டங்களை ஏற்றி நெடுந்தொலைவு கடலில் செல்வதற்கு பயன்பட்ட பெரு மரக்கலன்களை கலம், வங்கம், நாவாய் என்று வழங்கியதை குறிக்கிறது.

ஏற்றுமதி - இறக்குமதி

சங்ககாலத்தில் வணிகம் செழிப்புற்றிருந்த நிலையை புறநானூற்றுப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. குட்டுவன் என்ற சேர மன்னனின் துறைமுகப்பட்டினமாகிய முசிறியில் தமிழகத்து பல பண்டங்கள் நிறைந்திருக்கும் சிறப்பினை பரணர் எடுத்துரைக்கின்றார். மீனை விற்று நெற்குவியலை பெறுவார்கள் ஓடத்தில் ஏற்றி வந்த அந்நெற் குவியல்கள் வீட்டையே மருகச் செய்யும். வீட்டில் வைக்கப் பெற்றிருந்த மிளகு மூட்டைகள் வணிகத்திற்காக முழக்கமுடைய கடற்கரைக்குச் கொண்டு சேர்க்கப்படும். அம்மிளகு மூட்டைகளை வெளிநாட்டு கப்பல் மூலமாக ஏற்றுமதி செய்து அக்கப்பல் வழி வந்து பொற் பரிசங்களை ஓடங்கள் கரைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் முசிறியின் கடற்கரையில் மலையின் பல பண்டங்களும் கடலில் பல பண்டங்களும் நிறைந்திருக்கும் (புறம் 343) என்று பரணர் விளக்குகின்றார். இதனால் முசிறி துறைமுகத்தின் வழி பெருமளவில் வெளிநாட்டாரோடு வணிகம் நடைபெற்றது என்பதை அறியலாம். வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மது கொண்டுவரப்பட்டது என்பதை "யவணர் நன்கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல்" (புறம் 56) என்ற நக்கீரரின் புறநானூற்றுப் பாடல் அடிகள் உணர்த்துகின்றது.

போரும் பொருள் அழிவும்

பொருளாதாரச் சூழல் சூழ்நிலைக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் தகுந்தவாறு போர் முறைகளும் வேறுபட்டிருந்தன.

"ஏம நன்னா டொள் ளெரி யூட்டினை

நாம நல்லமர் செய்ய

ஓராங்க மலைந்தன் பெரும நின் களிறே" (புறம் 16)

" கடுந்தேர் குழித்த ளெள்ளல் லாங்கண்

வெள்வாய்க் கழுதைப் புல்லினம் யூட்டிப்

பாழ் செய் தணையவர் நனந்தலை நல் லெயில்" (புறம் 15)

என்னும் பாடல்களில் வருவது போல் வேந்தர்களின் போர் நோக்கங்கள் எல்லாம் பொருளாதார அடிப்படையிலான விளைநிலங்களை அழிப்பனவாகவும் பொருளாதார பாதுகாப்பதற்கான மதில்களை அழிப்பதாகவும் நாட்டிற்குத் தீயிடுதலாகவும் நீர் நிலைகளைப் பாழ்படுத்துவதாகவும் இருந்துள்ளன. புறநானூற்று மகட்பாற் காஞ்சி பாடல்களும் மருத நில வயல்களைக் கவர்வது வேந்தன் நோக்கமாய் இருந்ததை தெளிவாய் காட்டுகின்றன" பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல்" (புறம் 20) என வேந்தன் புகழப்பட்டுள்ளனர். வேந்தர் பற்றிய பாடல்கள் அவர்கள் பகைவர்கள் ஊரை தீயிட்டு அழித்ததைக் காட்டுகின்றன.

நிறைவுரை

புறநானூற்றுப் பாடல்களில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நானில வளங்களை குறித்து செய்திகள் விரிவாக இடம் பெறுகின்றன. அரசனுக்குரிய உறுபொருள், உல்குபொருள், தெறுபொருள் ஆகியன குறித்தும் மக்களுக்குரிய வணிகம், உணவு நெசவு, போன்ற வருவாய் வாயில்கள் பற்றியும் புறநானூறு எடுத்துரைக்கின்றது. போரில் தோற்ற பகைவரிடமிருந்து அரசர் கவரும் கொண்டி

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

பற்றிய குறிப்பும் இடம்பெறுகின்றது. செல்வர் வறியோர் ஆகிய இருத்திறத்தாரின் வாழ்க்கை தரங்களையும் அறியும் வகையில் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் புனையப்பட்டுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

1. புறநானூறு,(தொகுப்பு), நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.
2. சங்க இலக்கியக் காட்சிகள், நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.
3. அகமும் புறமும், கோவே(தொ.ஆ), கற்பகம் புத்தகாலயம், திருச்சி.

